

**MODERN INFORMATION, MEASUREMENT AND
CONTROL SYSTEMS:
PROBLEMS AND PERSPECTIVES 2019
(MIMCS'2019)**

July 01-02, 2019, Baku, Azerbaijan

International conference

 mimcs.org
 info@mimcs.org

 ASOIU, Azerbaijan, Baku,
Azadllig avenue 20, AZ 1010

**First International Scientific-Practical Conference:
Modern Information, Measurement and Control Systems:
Problems and Perspectives**

Organized by: *Azerbaijan State Oil and Industry University (ASOIU)*
Partner institution: *University of Burgundy Franche-Comté (France)*

**Birinci Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans:
Müasir İnformasiya, Ölçmə və İdarəetmə Sistemləri:
Problemlər və Perspektivləri**

Təşkil edən: *Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (ADNSU)*
Frans-Komte (Fransa) Burqund Universitetinin - əməkdaşlığı ilə

**Первая Международная Научно-Практическая
Конференция:**

**Современные Информационные, Измерительные и
Управляющие Системы: Проблемы и Перспективы**

Организатор: *Азербайджанский Государственный
Университет Нефти и Промышленности (АГУНП)*

В партнёрстве с Бургундским Университетом Фрэнчи-Комте

**Participants reports
Tezislər toplusu
Сборник тезисов**

**July 1-2, 2019, Baku, Azerbaijan
1-2 iyul, Bakı, Azərbaycan
1-2 июля, Баку, Азербайджан**

MIMCS – 2019

FDT/DTM TEXNOLOGİYASININ AVTOMATLAŞDIRMA SİSTEMLƏRİNİN MONİTORİNQİNDƏ İSTİFADƏSİ

Süleymanov İ.A.¹, Hüseyinov S.N.², Süleymanova S.V.³

1. "Nəzarət ölçü cihazları və Avtomatlaşdırma" MMC, Avtomatik İdarəetmə Sistemləri və İT şöbəsinin rəisi, Bakı, Azərbaycan, i.suleymanov@noca.az
2. "Nəzarət ölçü cihazları və Avtomatlaşdırma" MMC, Avtomatik İdarəetmə Sistemləri və İT şöbəsinin rəis müavini, Bakı, Azərbaycan, mp-717@mail.ru
3. "Nəzarət ölçü cihazları və Avtomatlaşdırma" MMC, Avtomatik İdarəetmə Sistemləri və İT şöbəsinin proqramçısı, Bakı, Azərbaycan, s.suleymanova@noca.az

Abstract: Texnoloji proseslərin avtomatik idarəetmə sistemləri üçün müasir informasiya texnologiyalarının işlənməsi. SMART sahə cihazlarının məsafədən konfigurasiyasını və diaqnostikasını operativ olaraq həyata keçirmək məqsədi üçün SCADA sistem ilə FDT/DTM texnologiyasının inteqrasiyası bazasında sintez olunan sistemin informasiya və proqram təminatının əsasları işlənmişdir.

Keywords: I Smart cihazlar, diaqnostika, SCADA, PLC, FDT, DTM, informasiya texnologiyaları.

Son dövrlərdə Texnoloji proseslərin avtomatik idarəetmə sistemlərində (TPAİS) "intellektual" (SMART) nəzarət-ölçü cihazları və icra mexanizmləri geniş istifadə olunmağa başlanmışdır. Bu SMART cihazlar istismar edilməzdən öncə konkret proses üçün konfigurasiya parametrlərinin daxil edilməsini tələb edir. Xüsusilə sərfölçən, səviyyəölçən, tənzimləyici klapanların idarə olunan intiqalları ilkin sazlama və parametrlərin daxil edilməsini tələb edir.

Son dövrlərə qədər bu işlər lokal olaraq operator tərəfindən hər bur qurğuya yaxınlaşaraq qurğu üzərindəki displey, klaviatura və yaxud özü ilə apardığı kompüterini birbaşa qurğuya qoşmaqla həyata keçirilirdi. Bəzi hallarda isə cihaz və ya qurğu sökülərək laboratoriyaya gətirilir və burada sazlanır və konfigurasiya edilirdi.

Məlumdur ki, sahə cihazları kontrollerlər və idarəetmə sistemləri (SCADA, DCS) ilə sənaye protokolları (Modbus, Profibus, HART və s.) ilə əlaqələndirilir. TPAİS-in texniki, sistem və informasiya təminatının bu cür təşkili SMART sahə cihazlarının operativ konfigurasiyasını və diaqnostikasını mürəkkəbləşdirir.

Bu problemin operativ həlli üçün hal-hazırda bir sıra texnologiyalar işlənərək tətbiq olunmuşdur. Bu texnologiyalardan ən qabaqcılı FDT/DTM texnologiyasıdır [1]. FDT/DTM texnologiyası sahə cihazlarının sazlanmasının standartlaşdırılması üzrə yaranmış problemlərin həlli üçün 2000-ci illərin əvvəlində FDT Group tərəfindən işlənmişdir. FDT Group tərəfindən verilmiş həll FDT/DTM spesifikasiyası şəklində olaraq 2 hissədən ibarətdir: FDT (sahə cihazlarının sazlanması üçün proqram vasitəsi) və DTM (qurğunun tipinin idarəetmə vasitəsi). FDT texnologiyası DTM komponentlərinin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə yaratmasına FDT Frame daxili konteyneri vasitəsi ilə imkan verir [2]. DTM texnologiyasının virtual ierarxiyasını yaratmaqla standartlaşdırılmış FDT interfeysi ilə müəssisənin (texnoloji obyektin)

infrastrukturuna daxil olan ixtiyari SMART qurğu ilə əlaqə yaratmaq olar. Hal-hazırda qabaqcıl qərb şirkətləri bu problemlərin həlli üçün bir sıra proqram məhsulları hazırlamışlar. Bu proqramlara misal olaraq ilk növbədə PACTware (Pepperl+Fuchs), FieldCare, (Endress&Hauser), Field Control (ABB) göstərmək olar. Bu proqram məhsullarının SCADA proqramlardan ayrı lokal olaraq müvəffəqiyyətlə tətbiqinə baxmayaraq onların ümumi sistem ilə inteqrasiyasının həll olunması növbəti aktual məsələ kimi qarşıda durmaqdadır. Hal-hazırda bir çox qərb şirkətləri paralel olaraq bu işləri həyata keçirməkdədir. Bəzi şirkətlər (məsələn ABB) bu problemə tam həllini artıq vermişdir. Digərləri isə bu istiqamətdə işləri sürətlə davam etdirirlər.

Mitsubishi Electric şirkətinin Sistem İnteqratoru olaraq bizim tərəfimizdən də bu istiqamətdə işlər müvəffəqiyyətlə aparılır. Tərəfimizdən işlənmiş SCADA funksiyalı proqrama FDT/DTM texnologiyasının inteqrasiya edilməsi üçün Mitsubishi Electric şirkətinin MX CommDTM proqram modulundan istifadə edilmişdir [3].

Bu məqsədlə sistemin aparat hissəsində (PLC) HART protokolu ilə işləyən və daxili FDT/DTM funksiyasına malik olan ME1AD8HAI-Q analog giriş modulu istifadə olunmuşdur.

Qoyulan məqsəd SCADA ilə FDT/DTM texnologiyasının inteqrasiyası sayəsində TPAİS-in iş rejimini pozmadan SMART sahə cihazlarının məsafədən konfigurasiyasını və istismar zamanı operativ olaraq real rejimdə diaqnostikasını həyata keçirməyi təmin etməkdir.

İstinadlar

- [1] FDT Group, "FDT Technology Description," FDT Group AISBL, 2006
- [2] FDT-JIG Working Group, FDT Interface Specification Version 1.2.1, FDT Joint Interest Group, 2005, p.17
- [3] Field device management and setting software compatible with FDT/DTM open standards.

NOTE: This document is a digitized version of the original printed publication.
The metadata below is provided to assist indexing systems such as Google Scholar.

English Title:

Use of FDT/DTM Technology for Monitoring in Industrial Automation Systems

Authors:

Ilhami A. Suleymanov, Samed N. Huseynov, Saadat V. Suleymanova

Conference:

1st International Conference on Modern Information, Measurement and Control Systems: Problems and Perspectives (MIMCS'2019), Baku, Azerbaijan State Oil and Industry University (ASOIU), Baku, Azerbaijan, 1–2 July 2019.

This paper is published on Zenodo and is assigned the following identifier:

DOI: [10.5281/zenodo.15656745](https://doi.org/10.5281/zenodo.15656745)